

QISHLOQ JOYLARDA AHOLINING HAYOT SIFATINI BAHOLASH VA YAXSHILASHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li

Urganch davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928458>

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo‘jaligidagi mehnat jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish, avtomatlashtirish va elektrlashtirish orqali mehnat unumdorligini oshirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada qishloq aholisining hayot sifatini baholash va yaxshilash yo‘nalishlari batafsil yoritilgan. Hayot sifati ko‘rsatkichlari sifatida aholi daromadlari, uy-joy sharoitlari, sog‘liqni saqlash xizmatlari, ekologik xavfsizlik va ta‘lim tizimi holati kabi omillar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, hayot sifati, iqtisodiyot, mehnat rsursi, tadbirkorlik, ish joyi, axborot, muqobil faoliyat.

Qishloq aholisining ijtimoiy muammolarini hal etishning ustuvor vazifalari sifatida qishloq xo‘jaligida band aholi uchun iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari singari pul daromadlarini olish uchun teng sharoitlarni yaratish, qishloq joylarda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi bilan bog‘liq bo‘lmagan zamonaviy ishlab chiqarish sohalarini rivojlantirish, bu esa aholi daromadlarining o‘shishini, mehnat unumdorligining ortishini ta‘minlaydi, qishloq aholisining mehnat sharoitlarini yaxshilash, ishchi kuchlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini doimiy oshirib borish, qonun hujjatlarida ish beruvchilarning ish joylarida xavfsizlikni buzganlik uchun javobgarligini kuchaytirish va mehnat sharoitlariga rioya etilishi ustidan nazoratni kuchaytirish kabi bir qator vazifalarni keltirib o‘tish mumkin.

Qishloq xo‘jaligidagi mehnat jarayonlarini mexanizatsiyalashtirish, avtomatlashtirish, elektrlashtirish natijasida sarflanayotgan mehnatning unumdorligi oshishini ta‘minlash mumkin. Buning uchun xo‘jaliklar ixtiyorida barcha mashinalar, traktorlarning ishga yaroqliligini oshirish hamda ulardan yil davomida to‘liq foydalanishga erishish tadbirlarini shakllantirish lozim.

Qishloq xo‘jaligida mehnat resurslaridan yil davomida to‘liq va samarali foydalanish hamda ularning mehnatlari unumdorligini oshirish uchun tarmoqning rivojlanishini e‘tiborga olgan holda qo‘shimcha ish joylarini tashkil etish, tarmoqning ishlab chiqarish tarkibini takomillashtirish va moddiy-texnika ta‘minotini yuksaltirish, qishloq xo‘jaligiga yangi texnikalarni, samarali texnologiyalarni izchillik bilan tatbiq etish, qishloqda tadbirkorlik shakllarini rivojlantirish, qishloqda ishlash va yashash uchun barcha sharoitlarni yaratish, mehnatni tashkil etishning samarali turlarini tashkil etish va rivojlantirish, kadrlarni tayyorlash, malakalarini oshirish, ularni moddiy, ma‘naviy rag‘batlantirishni takomillashtirish va boshqa chora-tadbirlar amalga oshirilishini ta‘minlash maqsadga muvofiqdir. Bundan tashqari qishloq aholisining hayot sifatini kompleks baholash ko‘rsatkichlari tizimi takomillashtirib borish zarur.

Hayot sifati – bu odamlarning hayotiy faoliyatini tavsiflovchi murakkab, ko‘p mehnat talab qiladigan iqtisodiy kategoriya. Ushbu konsepsiya iqtisodiy kategoriya sifatida turmush darajasining xususiyatlari va ko‘rsatkichlarini, mehnat va dam olish sharoitlarini, uy-joy

sharoitlarini, ijtimoiy xavfsizlik va kafolatlarni, huquqni muhofaza qilish va shaxsiy huquqlarga rioya qilishni, bo‘sh vaqtning mavjudligini qamrab oladi.

Daromadlarning hajmi va tarkibi aholining hayot sifatining eng muhim xususiyatlaridan biridir. Aholining daromadlari nafaqat uning moliyaviy ahvolini belgilaydi, balki jamiyatdagi iqtisodiyot, iqtisodiy munosabatlarning holati va samaradorligini ham aks ettiradi.

Mehnat sharoiti ko‘rsatkichlari, birinchi navbatda, aholining bandligini aks ettiradi. Demografik holat, tibbiy xizmat holati ham hayot sifatini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni o‘z ichiga oladi. Sog‘liqni saqlash sohasidagi jarayonlar, ya‘ni sog‘liqni saqlash muassasalari ishining barqarorligi, aholi salomatligini mustahkamlash, tibbiyot muassasalarini zarur asbob-uskunalar, jihozlar va dori-darmonlar bilan ta‘minlash aholining hayot sifatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Ta‘lim sohasini rivojlantirish ham hayot sifatini tavsiflashda dolzarbdir, ya‘ni ta‘lim muassasalari bilan ta‘minlash, ta‘lim xizmatlari bozorining mavjudligi, ta‘lim dasturlarini tanlash, maktabgacha ta‘lim muassasalarida joy yetishmasligi, bolalarning yozgi ta‘tilini tashkil etish kabi. Madaniy hayot uchun shart-sharoitlarni ta‘minlash, san‘at va madaniyat yutuqlaridan foydalanish imkoniyati, kutubxonalarga xizmat ko‘rsatish tizimi alohida ahamiyatga ega.

Aholining hayot sifati holatiga kriminogen vaziyat ham ta‘sir qiladi. Jinoyatlar va jinoyatchilar sonining ko‘payishi aholining hayot sifatining pasayishidan dalolat beradi. Bizning fikrimizcha, hayot sifati – bu odamlarning moddiy, ijtimoiy, jismoniy va ma‘naviy ehtiyojlarini qondirish darajasining muhim xususiyatlarini ifodalovchi kategoriya. Hayot sifatining omillari va ko‘rsatkichlarini tasniflash uni o‘lchash uchun zarur shartdir.

Qishloq aholisining hayot sifatini baholashda hayot sifati bo‘yicha mintaqalararo taqqoslash, aholining hayot sifatini baholashda mintaqalarning reytinglarini aniqlash, ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha mintaqalarni farqlash darajasini ishlab chiqish darkor. Yana bir masalalardan biri – bu vaqt o‘tishi bilan hayot sifatining o‘zgarish tendensiyalarini o‘rganish, mintaqalarni ushbu jarayonlarning yo‘nalishi va o‘sishi bo‘yicha taqqoslash. Aholining hayot sifatini ajralmas ko‘rsatkichini yaratish maqsadida mintaqalararo taqqoslashni amalga oshirishga imkon beradigan daromad olish uchun ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalari va ulardagi ishchi o‘rinlarining mavjudligi, qulay yashash va mehnat qilish sharoitlari bilan ta‘minlanganlik darajalari, aholi salomatligi va uzoq umr ko‘rish holati kabi ko‘rsatkichlari mintaqaviy darajada hayot sifatini baholash metodologiyasini shakllantiradi.

Bundan tashqari hayot sifati ko‘rsatkichlaridan biri – bu bir oy davomida bitta uy xo‘jaligi a‘zosi uchun mavjud resurslarning miqdori. Qishloq aholisining hayot sifatini baholash uchun aholining turar-joylarini obodonlashtirish holati ham muhim rol o‘ynaydi. Hozirgi vaqtda qishloq aholisining turar-joylarini katta qismi zamonaviy kommunal qulayliklardan mahrum bo‘lib, bu shahar va qishloq aholisining turmush sharoitlarini tenglashtirishda katta kamchiliklardan biri bo‘lib qolmoqda.

Aholining hayot sifatini baholashda sog‘liqni saqlash holati kabi omillar ham ta‘sir qiladi – bu tibbiy xodimlar bilan ta‘minlanganlik darajasi, ambulatoriya-poliklinika muassasalarining sifat ko‘rsatkichi, shoshilinch tez tibbiy yordamning mavjudligi, emlash va aholini profilaktik ko‘rikdan o‘tkazish bilan bog‘liq masalalar. Ushbu ko‘rsatkichlarning aholining salomatlik holatiga qanchalik samarali ta‘sir qilishini tug‘ilish paytida umr ko‘rish davomiyligi dinamikasini o‘rganish orqali kuzatish mumkin. Aksariyat aholi uchun asosiy daromad manbai bo‘lgan ish haqining nisbatan past darajasi aholining to‘lov qobiliyatini pasaytiradi, bu esa iqtisodiyotning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

¹ Muallif ishlamasi.

Mamlakatda kambag‘allic darajasini kamaytirish, hayot sifatini yaxshilash bo‘yicha mintaqaviy maqsadli dasturlarni ishlab chiqish kerak. Hozirgi vaqtda qishloq joylarni barqaror rivojlantirish bo‘yicha davlat milliy strategiyasini tayyorlash va qabul qilish zarur va bu strategiyani qabul qilish qishloq joylarni rivojlantirishning mavjud tendensiyalarini o‘zgartirishga yordam beradi, bu esa o‘z navbatida qishloqda hayot sifatini yaxshilashga olib keladi va zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Yana bir muhim masalalardan biri qishloq joylarga yosh kadrlarni jalb qilish va zamonaviy texnologiyalar va texnik vositalarni o‘zlashtirish darajasining yetarli darajada emasligi.

Shuningdek, qishloq aholisining qishloq joylardan shaharlarga ko‘chib ketishini ham ko‘plab kuzatishimiz mumkin. Ushbu vaziyatda burilish nuqtasi qishloq joylarning barqaror rivojlanishi bo‘ladi, bunda bir qator tadbirlarni amalga oshirish kerak, ya’ni qishloq aholisini ish bilan ta’minlashning asosiy sohasi sifatida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini faol qo‘llab-quvvatlash, qishloq xo‘jaligiga oid bo‘lmagan faoliyatning muqobil turlarini (maishiy xizmat ko‘rsatish sohalari, sanoat ishlab chiqarishining har xil turlari) bir vaqtning o‘zida rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi subyektlarining moddiy-texnika, kredit va axborot vositalari bozoriga kirishini yaxshilashdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jahon Bankining Xalqaro Taraqqiyot Uyushmasi va Osiyo Infratuzilmaviy Investitsiyalar Banki ishtirokida “Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish” loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2020-yil 25-noyabrdagi PQ-4898-son qarori.
2. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti: Nazariya va amaliyot/Darslik. Qayta ishlangan va to‘ldirilgan 3-nashri. T.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi «Fan» nashriyoti davlat korxonasi, T.: 2019. - 544 b.
3. Конорев Александр Михайлович. Воспроизводство трудовых ресурсов в аграрном секторе экономики. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук КУРСК – 2016.
4. Abdurahmonov Q.X., Zokirova N.Q. Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi. O‘quv qo‘llanma. - T.: Fan va texnologiya, 2013. - 536 b.
5. <https://nsp.gov.uz/> - O‘zbekiston Respublikasi Milliy Ilmiy Portali.